

НЕОБЫЧНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Хайриева Хуршида Ҳалимовна

Жаҳонова Зухра Баҳодир қизи

Пешкунский район, Бухарская область

СГОШ №1, Учителя русского языка

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561728>

Важность забавных маленьких историй. Короткие рассказы очень важны для вашего совершенного владения русским языком. Вы читаете (слушаете) их вслух и вслух отвечаете на вопросы о прочитанном (слушаете). Это похоже на процесс общения. Много вопросов и много ответов, как настоящее интервью. Маленькие истории очень эффективны. Такие рассказы помогут вам бегло говорить, понимать быстро и четко. Вы будете делать много повторений. Вы будете учить сочетания и фразы, в результате чего ваши грамматические ошибки автоматически уменьшатся. Вам не надоест использовать короткие рассказы для изучения русского языка. Поэтому вы не устанете, и будете заниматься долго. Если вы устали, отдохните. При изучении рассказа используйте три техники: звучный голос, сильное тело и движение. Скуки и усталости не возникнет, если ваше тело будет в движении, а на вопросы в упражнениях вы отвечаете громким голосом. Выполнение таких упражнений предотвратит стресс и негативные ситуации. Выполнение всех трех упражнений даст вам новую энергию, активизируется мозг и кровообращение. Если вы хотите выучить русский в короткие сроки (скажем, за полгода), найдите простые аудиокниги или простые книги. Мы рекомендуем начать со школьных учебников по литературе. В качестве учебников школьной литературы рекомендуем найти учебники русского языка и литературы для 5, 6, 7, 8, 9 класса и другие пособия. Такие учебники содержат интересные короткие рассказы с простыми словами. Если вы можете найти легкие аудиокниги, отличный свет на свет. Вы также можете прочитать различные статьи. Например, изучите новости и статьи в различных русскоязычных газетах, журналах или на таких сайтах, как Рамблер, Яндекс. Благодаря этому вы не только выучите язык, но и узнаете больше о новостях. Если вы хотите выучить иностранный язык за шесть месяцев, выполняйте дополнительную работу.

Учитесь ушами, а не глазами! Если вы хотите бегло и правильно говорить по-русски, вам нужно сначала слушать. Слушать, слушать и еще раз слушать — один из ключей к правильному говорению по-русски. Это очень важно. Потому что чем больше вы будете слушать, тем больше у вас будет

словарного запаса, тем лучше вы выучите грамматику и тем быстрее вы будете говорить и понимать речь. Слушание, повторяю, — это волшебный ключ к беглому и правильному говорению по-русски. Эффект от этого велик. Вы можете слушать. Каждый народ изучает свой родной язык, слушая его. Если вы хотите говорить по-русски правильно, легко и бегло, вам нужно много слушать. Давайте поговорим о природе слушания, потому что то, как вы слушаете и что вы слушаете, очень важно. Сначала нужно слушать легкие и простые предложения. Они должны быть простыми и интересными. Что мы подразумеваем под «нормальным»? Изучающий язык должен быть в состоянии понять 90% или более предложений без словаря. Это значительно упрощает процесс изучения языка. Поэтому на первом этапе всегда нужно слушать простые фразы. Вы можете использовать теле- и радиопрограммы и детские аудиокниги, подготовленные для подростков на этом языке. Если и это сложно, найдите что-нибудь попроще: послушайте программы, предназначенные для детей младшего возраста. Если вы что-то не понимаете, вы можете использовать текст. В этом случае рекомендуется читать вслух. Вы можете смотреть на текст во время прослушивания, это не так. Но помните, что самое главное — слушать, слушать, слушать. Вы пользуетесь плеером. Слушайте российские передачи и аудиокниги как можно дольше. Сосредоточьтесь на том, чтобы больше слушать, чем читать простые интересные истории в учебниках. Учитесь, слушая, а не видя!

